

De staat van het stelsel: Bibliotheekstatistiek 2018

In het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen vindt een omslag plaats. De rol van bibliotheken verandert en verschuift steeds meer van klassieke uitleenbibliotheek naar brede maatschappelijke bibliotheek. Zo'n omslag vindt niet van de enen op de andere dag plaats, maar slijpelt langzaam steeds dieper door in het stelsel. Je merkt het in de bibliotheek: de verandering is bijna tastbaar. Maar kunnen we die verandering ook onderbouwen, en met cijfers inzichtelijk maken?

Ja, dat kunnen we. De data over het aantal openbare bibliotheken en de omvang van hun collecties gaan terug tot het begin van de twintigste eeuw. Sinds de jaren vijftig zijn deze statistieken van het CBS verrijkt met het aantal bibliotheekleden. En vanaf het eind van de jaren negentig biedt StatLine ook inzicht in het personeel en de baten en lasten van bibliotheken. Anno 2019 verzamelen we nog veel meer gegevens. Van de fysieke tot de digitale bibliotheek, van uitleningen tot activiteiten, van vast personeel tot vrijwilligers en van bibliotheken in Europees Nederland tot de BES-eilanden.

Informer en inspireren

Al deze gegevens zijn terug te vinden op **Bibliotheekinzicht.nl**, in artikelen en een interactief dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, en bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. Het verhaal achter deze cijfers lees je in het dossier Bibliotheekstatistiek 2018. Hiermee bieden we inzicht in de status van het openbare bibliotheekstelsel in dat jaar. In het dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob aan bod en worden deze resultaten in bredere context geplaatst. Niet in een taai onderzoeksrapport, maar in inspirerende rubrieken, waarin statistiek en context elkaar afwisselen. Zo lees je meer over de werkwijze rondom de gegevenslevering, het belang van data geïnformeerde werken en hoe je de statistiek daarvoor kunt inzetten. We bieden een kijkje over de grenzen en zetten handige tools en definities voor je op een rij.

Wat biedt de bibliotheek?

Een op de tien volwassenen en zeven op de tien kinderen waren in 2018 lid van de openbare bibliotheek. Zij kunnen op een van de 1218 bibliotheeklocaties gebruikmaken van de collectie. Die bestaat uit circa 24,3 miljoen materialen: (fysieke) boeken (22,6 miljoen), muziek-cd's (266.000), dvd's (813.000) en bladmuziek (330.000). Daarnaast hebben zij via de online Bibliotheek toegang tot 21.500 e-booktitels en ruim 2000 luisterboeken. De collectie was en is voor de openbare bibliotheek nog steeds een belangrijk middel om haar wettelijke taak te vervullen. Hoewel (het gebruik van) de digitale collectie toeneemt, nemen de omvang van de fysieke collecties en het aantal leden en uitleningen al jaren gestaag af.

Programmering belangrijker

Het is de wettelijke taak van de bibliotheek om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemeen publiek. Naast de collectie zetten bibliotheken daarom steeds meer en steeds vaker

andere middelen in om deze taken te vervullen, zoals het organiseren van activiteiten en de inzet van haar gebouw als ontmoetings-, studie- en werkplaats. Zo werden er in 2018 in bibliotheken ruim 200.000 activiteiten georganiseerd op het gebied van educatie en ontwikkeling (43%), leesbevordering en literatuur (33%), kennis en informatie (13%), kunst en cultuur (7%) en ontmoeting en debat (4%). Denk hierbij aan leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen (25.000 activiteiten) of taalvaardigheid voor volwassenen (32.000 activiteiten). Het grootste deel van die activiteiten is ook zonder lidmaatschap toegankelijk. Deze koers resulteert in een stijging van het aantal activiteiten en bezoeken. In 2018 is er circa 62,6 miljoen keer een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Dit is 5% meer dan in 2017.

Zelf aan de slag

Wil je na het lezen van deze rubriek meer weten over een bepaald onderwerp? In het dossier Bibliotheekstatistiek 2018 op **Bibliotheekinzicht.nl** vind je links naar de artikelen waarin specifieke onderwerpen verder worden uitgediept. Duik je liever meteen in de data? Dat kan in het dashboard Bibliotheekstatistiek 2018, waarmee je zelf kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. De belangrijkste bibliotheekstatistieken in één overzicht? Bekijk dan de infographic hiernaast!

TEKST: ANNEMIEK VAN DE BURGT, KB

Op **Bibliotheekinzicht.nl** kunnen beleidsmakers en bibliotheekprofessionals terecht voor betrouwbare, neutrale en actuele informatie over de openbare bibliotheeksector. De Koninklijke Bibliotheek (KB) bundelt hier kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel. Bibliotheekinzicht streeft ernaar een volledig en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, wordt Bibliotheekinzicht voortdurend geactualiseerd. Kom je zelf een nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten via bibliotheekinzicht@kb.nl.

Openbare bibliotheken in Nederland (2018)

FYSIEKE COLLECTIE

DIGITALE COLLECTIE

BEZOEKERS

ACTIVITEITEN

PERSONEEL

KB } nationale bibliotheek

Bron: www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek

